

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA

Jovana Ostojić¹, Valentina Simeunović²

Apstrakt

Mentalno zdravlje hospitalizovanih pacijenata predstavlja važan segment savremene zdravstvene njege, naročito imajući u vidu psihološke izazove koje proces hospitalizacije može izazvati. Boravak u zdravstvenoj ustanovi često je praćen osjećajem straha, nesigurnosti, gubitka kontrole i emocionalne ranjivosti, što može negativno uticati na psihološko stanje pacijenata. U tom kontekstu, uloga medicinske sestre prevazilazi isključivo tehničke i medicinske zadatke i obuhvata pružanje emocionalne podrške, očuvanje dostojanstva pacijenata i doprinos zaštiti njihovog mentalnog zdravlja. Cilj ovog rada je da se ukaže na značaj uloge medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, sa posebnim osvrtom na etičke aspekte njege, emocionalnu podršku i rad sa ranjivim kategorijama pacijenata. Rad se zasniva na analizi relevantne domaće i inostrane literature, uz primjenu deskriptivne i analitičke metode. Zaključuje se da medicinske sestre imaju ključnu ulogu u očuvanju mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, te da unapređenje njihove profesionalne uloge može doprinijeti kvalitetnijoj i humanijoj zdravstvenoj njezi.

Ključne riječi: mentalno zdravlje, hospitalizacija, medicinska sestra, emocionalna podrška, etika u sestrinstvu.

Uvod

Mentalno zdravlje predstavlja sastavni dio opšteg zdravlja i jedan od ključnih faktora kvaliteta života pojedinca, naročito u uslovima hospitalizacije, kada se pacijenti često suočavaju sa strahom, nesigurnošću i izraženom emocionalnom ranjivošću (World Health Organization, 2013). Boravak u zdravstvenoj ustanovi može dodatno narušiti psihološku stabilnost pacijenata, posebno kod hronično oboljelih i starijih osoba, usljed osjećaja gubitka kontrole nad sopstvenim životom i povećane zavisnosti od zdravstvenog sistema (McQueen, 2004). Takve okolnosti mogu negativno uticati ne samo na mentalno stanje pacijenata, već i na tok liječenja i proces oporavka.

U savremenoj zdravstvenoj praksi sve se jasnije prepoznaje da kvalitet zdravstvene njege ne zavisi isključivo od primjene medicinskih procedura i tehničkih intervencija, već i od interpersonalnih vještina, etičke osjetljivosti i sposobnosti zdravstvenih radnika da prepoznaju i adekvatno odgovore na psihološke potrebe pacijenata (Peplau, 1997). U tom kontekstu, uloga medicinske sestre prevazilazi tradicionalno shvatanje sestriinske prakse i obuhvata pružanje emocionalne podrške, očuvanje dostojanstva pacijenata i stvaranje odnosa povjerenja tokom procesa liječenja.

Medicinske sestre, kao zdravstveni radnici koji su u neposrednom i kontinuiranom kontaktu sa pacijentima, imaju ključnu ulogu u stvaranju osjećaja sigurnosti, emocionalne stabilnosti i podrške u periodu hospitalizacije. Njihova profesionalna

¹ Jovana Ostojić, JZU bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, BiH, jovanciaaaaa@gmail.com

² Valentina Simeunović, JZU bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, BiH

prisutnost, način komunikacije i odnos prema pacijentu mogu značajno ublažiti negativne psihološke efekte hospitalizacije i doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja.

Posebno je važno istaći da se psihološke potrebe hospitalizovanih pacijenata često ne ispoljavaju otvoreno, već kroz povlačenje, pojačanu anksioznost, razdražljivost ili pasivnost u procesu liječenja. U takvim situacijama medicinska sestra često predstavlja prvu osobu koja može prepoznati promjene u emocionalnom stanju pacijenta i reagovati na adekvatan način. Pravovremeno uočavanje ovih promjena omogućava ne samo pružanje emocionalne podrške, već i sprečavanje dodatnog pogoršanja mentalnog stanja pacijenata tokom hospitalizacije.

Holistički pristup zdravstvenoj njezi, koji podrazumijeva sagledavanje pacijenta kao cjelovite ličnosti sa fizičkim, psihološkim i socijalnim potrebama, sve više dobija na značaju u savremenim zdravstvenim sistemima. U okviru takvog pristupa, mentalno zdravlje pacijenata ne može se posmatrati odvojeno od fizičkog liječenja. Upravo medicinske sestre, kroz svakodnevni kontakt i neposrednu brigu o pacijentima, imaju mogućnost da primijene ovaj pristup u praksi i doprinesu stvaranju humanijeg i efikasnijeg zdravstvenog okruženja.

Uzimajući u obzir navedene aspekte, jasno je da zaštita mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata zahtijeva sistematski i profesionalno utemeljen pristup u okviru savremene sestrinske prakse.

Cilj ovog rada je da se ukaže na značaj uloge medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, sa posebnim osvrtom na emocionalnu podršku, etičke aspekte sestrinske njege i izazove sa kojima se medicinske sestre suočavaju u savremenoj zdravstvenoj praksi. Rad je zasnovan na analizi relevantne domaće i inostrane literature iz oblasti mentalnog zdravlja, sestrinstva i zdravstvene njege, uz primjenu deskriptivne i analitičke metode.

Uloga medicinske sestre u očuvanju mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata

Hospitalizacija predstavlja stresno iskustvo koje može imati značajan uticaj na mentalno zdravlje pacijenata. Promjena okruženja, odvajanje od porodice, neizvjesnost u vezi sa zdravstvenim ishodom i gubitak svakodnevne rutine često dovode do pojave anksioznosti, straha, depresivnog raspoloženja i osjećaja bespomoćnosti. Ovi psihološki faktori mogu dodatno otežati proces liječenja i oporavka, naročito kod pacijenata koji se suočavaju sa dugotrajnom ili ozbiljnom bolešću. U takvim okolnostima, medicinska sestra ima ključnu ulogu u ublažavanju psihološkog opterećenja pacijenata, jer je najčešće zdravstveni radnik sa kojim pacijent ostvaruje kontinuiran i neposredan kontakt (McQueen, 2004).

Uloga medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja ne ogleda se isključivo u praćenju fizičkog stanja pacijenta, već i u prepoznavanju emocionalnih potreba, pružanju psihološke podrške i stvaranju odnosa zasnovanog na povjerenju. Empatija, aktivno slušanje i razumijevanje pacijentovih strahova i briga predstavljaju važne elemente sestrinske prakse koji mogu značajno doprinijeti smanjenju psihološkog distresa tokom hospitalizacije. Kroz otvorenu i podržavajuću komunikaciju, medicinska sestra pomaže pacijentima da lakše izraze svoje emocije i osjećaj nesigurnosti.

Istraživanja ukazuju da kvalitetan interpersonalni odnos između medicinske sestre i pacijenta može pozitivno uticati na emocionalnu stabilnost pacijenata, njihovu saradnju u procesu liječenja i opšti osjećaj sigurnosti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi (Peplau, 1997). Povjerenje koje se gradi kroz svakodnevni kontakt i dosljednu brigu omogućava pacijentima da se osjećaju uvažanim i shvaćenim, što ima značajan efekat na njihovo mentalno blagostanje.

Posebno je značajna uloga medicinske sestre u radu sa ranjivim kategorijama pacijenata, poput starijih osoba, hronično oboljelih i pacijenata sa već postojećim psihološkim smetnjama. Ove grupe su pod povećanim rizikom od razvoja emocionalnih problema tokom hospitalizacije, uključujući osjećaj usamljenosti, straha i gubitka samostalnosti. Takve okolnosti zahtijevaju dodatnu pažnju, strpljenje i profesionalnu osjetljivost zdravstvenog osoblja. Pravovremeno prepoznavanje promjena u emocionalnom stanju pacijenata omogućava medicinskoj sestri da reaguje adekvatno, bilo kroz pružanje dodatne podrške, uključivanje porodice u proces njege ili saradnju sa drugim članovima zdravstvenog tima (World Health Organization, 2013).

Na taj način, medicinska sestra postaje važan činilac u očuvanju mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, doprinoseći holističkom pristupu zdravstvenoj njezi u kojem se fizičko i psihološko blagostanje posmatraju kao nerazdvojni aspekti ukupne brige o pacijentu. Sagledavanje profesionalne uloge medicinske sestre stoga ne može biti potpuno bez razmatranja etičkih principa koji usmjeravaju njeno postupanje u radu sa psihološki ranjivim pacijentima, što otvara prostor za dalje razmatranje etičkih aspekata sestrinske prakse.

Etički aspekti u radu medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja pacijenata

Etički aspekti predstavljaju neodvojiv dio profesionalne uloge medicinske sestre, naročito u radu sa hospitalizovanim pacijentima koji se nalaze u stanju povećane fizičke i psihološke ranjivosti. Poštovanje dostojanstva pacijenta, autonomije, povjerljivosti i principa neškodljivosti čine osnovne etičke postulate savremene zdravstvene njege. U kontekstu zaštite mentalnog zdravlja, etička odgovornost medicinske sestre dodatno dobija na značaju, jer neadekvatna komunikacija, emocionalna neosjetljivost ili zanemarivanje psiholoških potreba pacijenata mogu imati dugoročne negativne posljedice po njihovo psihičko stanje (Peplau, 1997).

Profesionalno postupanje medicinske sestre podrazumijeva sposobnost prepoznavanja granica između tehničkih zadataka i humane brige o pacijentu. Etička praksa u sestrinstvu ne svodi se isključivo na poštovanje formalnih pravila i procedura, već zahtijeva razumijevanje cjelokupnog psihološkog i socijalnog konteksta u kojem se pacijent nalazi. Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa starijim, hronično oboljelim i nemoćnim pacijentima, kod kojih osjećaj zavisnosti i gubitka kontrole može dodatno ugroziti mentalno zdravlje.

U savremenim zdravstvenim ustanovama, profesionalna uloga medicinske sestre ne može se posmatrati isključivo kroz tehničke aspekte njege, već i kroz odgovornost za očuvanje mentalnog zdravlja, dostojanstva i sigurnosti pacijenata, jer institucionalni propusti i neadekvatna briga mogu dovesti do ozbiljnih psiholoških posljedica, naročito kod starijih i ranjivih osoba (Dimitrić, 2024).

Etika u radu medicinske sestre podrazumijeva i obavezu reagovanja u situacijama u kojima su pacijenti izloženi neadekvatnom postupanju, emocionalnom zanemarivanju ili drugim oblicima ugrožavanja njihovog dostojanstva. Aktivna uloga medicinske sestre u zaštiti pacijenata, kao i saradnja sa drugim članovima zdravstvenog tima, predstavljaju ključne mehanizme prevencije psihološke štete i očuvanja mentalnog zdravlja tokom hospitalizacije (World Health Organization, 2013).

Na taj način, etički pristup u sestričkoj praksi doprinosi ne samo kvalitetu zdravstvene njege, već i jačanju povjerenja pacijenata u zdravstveni sistem, stvarajući uslove za holističku i odgovornu brigu o mentalnom i fizičkom zdravlju hospitalizovanih pacijenata. Poseban značaj etičke odgovornosti medicinske sestre dolazi do izražaja upravo u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata i pružanja adekvatne emocionalne podrške.

Mentalno zdravlje hospitalizovanih pacijenata i značaj emocionalne podrške

Mentalno zdravlje hospitalizovanih pacijenata predstavlja važan, ali često zanemaren aspekt zdravstvene njege. Proces hospitalizacije, naročito kada je dugotrajan ili povezan sa ozbiljnim zdravstvenim stanjem, može dovesti do izraženog psihološkog opterećenja. Pacijenti se suočavaju sa strahom od ishoda liječenja, osjećajem bespomoćnosti, gubitkom samostalnosti i socijalnom izolacijom, što može negativno uticati na njihovo emocionalno stanje i opšti kvalitet života (Taylor, 2011).

Posebno su ugroženi stariji pacijenti i osobe sa hroničnim oboljenjima, kod kojih hospitalizacija često pojačava već postojeće osjećaje anksioznosti, depresivnosti i nesigurnosti. Emocionalna neosjetljivost okruženja, nedostatak podrške ili neadekvatna komunikacija sa zdravstvenim osobljem mogu dodatno pogoršati mentalno stanje pacijenata. Istraživanja ukazuju da dugotrajna izloženost emocionalno neadekvatnoj ili zanemarujućoj njezi može dovesti do razvoja ozbiljnih psiholoških posljedica, uključujući depresivne simptome, osjećaj bespomoćnosti i narušeno samopoštovanje kod starijih osoba (Dimitrić & Jović, 2025).

U tom kontekstu, emocionalna podrška koju pruža medicinska sestra ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata. Empatičan pristup, otvorena i podržavajuća komunikacija, kao i spremnost da se pacijentu pruži osjećaj razumijevanja i sigurnosti, mogu značajno ublažiti negativne psihološke efekte hospitalizacije. Medicinska sestra, kao zdravstveni radnik koji je najčešće prisutan u svakodnevnoj njezi pacijenata, ima mogućnost da prepozna rane znakove emocionalnog distresa i pravovremeno reaguje, samostalno ili u saradnji sa ostatkom zdravstvenog tima (Cutcliffe & Ward, 2006).

Emocionalna podrška ne podrazumijeva isključivo verbalnu komunikaciju, već i neverbalne oblike pažnje, poput prisutnosti, strpljenja, poštovanja individualnih potreba i uvažavanja pacijentovih emocija. Takav pristup doprinosi jačanju povjerenja između pacijenta i zdravstvenog osoblja, smanjenju osjećaja usamljenosti i povećanju subjektivnog doživljaja sigurnosti tokom hospitalizacije, što je od posebnog značaja za psihološki oporavak pacijenata (World Health Organization, 2013).

Na taj način, briga o mentalnom zdravlju hospitalizovanih pacijenata postaje sastavni dio holističke zdravstvene njege, u kojoj se fizičko liječenje i emocionalna podrška

međusobno dopunjuju, stvarajući uslove za potpuniji oporavak, očuvanje dostojanstva i unapređenje kvaliteta života pacijenata tokom i nakon hospitalizacije.

Izazovi i ograničenja u zaštiti mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata

Iako savremena zdravstvena praksa sve više prepoznaje značaj mentalnog zdravlja pacijenata, njegova zaštita u uslovima hospitalizacije i dalje se suočava sa brojnim izazovima. Dominantna orijentacija zdravstvenog sistema ka fizičkom liječenju često dovodi do zanemarivanja emocionalnih i psiholoških potreba pacijenata, koje se nerijetko posmatraju kao sekundarne u odnosu na medicinske intervencije. Svjetska zdravstvena organizacija ukazuje da je mentalno zdravlje neraskidivi dio opšteg zdravlja, te da njegovo zanemarivanje u zdravstvenim ustanovama može imati dugoročne posljedice po proces oporavka i kvalitet života pacijenata (World Health Organization, 2013).

U tom kontekstu, medicinske sestre se nalaze u složenoj profesionalnoj poziciji. Iako su u neposrednom i kontinuiranom kontaktu sa pacijentima, njihova mogućnost da se posvete psihološkim aspektima njege često je ograničena povećanim radnim opterećenjem, nedostatkom vremena i nedovoljnim kadrovskim resursima. McQueen (2004) ističe da emocionalni rad medicinskih sestara predstavlja važan, ali često neprepoznat segment njihove profesionalne uloge, što može dovesti do profesionalnog iscrpljivanja i smanjenja kvaliteta emocionalne podrške pacijentima.

Pored međunarodnih istraživanja, i domaći autori ukazuju na to da kvalitet zdravstvene njege, naročito u radu sa hospitalizovanim i starijim pacijentima, u značajnoj mjeri zavisi od komunikacijskih vještina, etičke osjetljivosti i sposobnosti zdravstvenih radnika da prepoznaju i adekvatno odgovore na psihološke potrebe pacijenata (Ševo, 2016).

Dodatni izazov predstavlja i nedovoljna edukacija iz oblasti mentalnog zdravlja i komunikacijskih vještina, posebno u radu sa starijim i hronično oboljelim pacijentima. Prema teoriji interpersonalnih odnosa u sestrinstvu, kvalitet odnosa između medicinske sestre i pacijenta ima direktan uticaj na emocionalnu stabilnost i osjećaj sigurnosti pacijenata (Peplau, 1997). Međutim, u praksi institucionalni uslovi često ne omogućavaju dosljednu i kontinuiranu primjenu ovakvog pristupa.

Ovi izazovi ukazuju na potrebu sistemskog jačanja uloge medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, kroz organizacione promjene, dodatnu edukaciju i veću integraciju psihološke dimenzije u svakodnevnu zdravstvenu njegu. Sagledavanje navedenih ograničenja potvrđuje da zaštita mentalnog zdravlja pacijenata ne zavisi isključivo od individualne posvećenosti zdravstvenih radnika, već i od šireg institucionalnog i profesionalnog okvira u kojem se zdravstvena njega odvija.

Preporuke za unapređenje uloge medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja pacijenata

U cilju unapređenja zaštite mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, neophodno je preduzeti niz mjera koje se odnose na jačanje profesionalne uloge medicinske sestre u savremenom zdravstvenom sistemu. Prije svega, preporučuje se kontinuirana edukacija zdravstvenog osoblja iz oblasti mentalnog zdravlja, emocionalne inteligencije

i komunikacijskih vještina, kako bi medicinske sestre bile adekvatno osposobljene da prepoznaju rane znakove psihološkog distresa kod pacijenata i pravovremeno reaguju.

Takođe, važno je unaprijediti organizaciju rada u zdravstvenim ustanovama na način koji medicinskim sestrama omogućava dovoljno vremena za kvalitetnu i sadržajnu komunikaciju sa pacijentima. Smanjenje administrativnog opterećenja, kao i bolja kadrovska struktura, mogu doprinijeti stvaranju uslova za dosljedniju primjenu holističkog pristupa zdravstvenoj njezi. Razvoj jasnih protokola koji uključuju osnovnu psihološku procjenu pacijenata tokom hospitalizacije može dodatno doprinijeti sistematičnijem i organizovanijem pristupu zaštiti mentalnog zdravlja.

Posebnu pažnju treba posvetiti ranjivim kategorijama pacijenata, poput starijih osoba, hronično oboljelih i pacijenata sa smanjenom socijalnom podrškom, kod kojih emocionalna podrška ima ključnu ulogu u očuvanju psihološke stabilnosti. U tom kontekstu, jačanje saradnje između medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika i drugih članova zdravstvenog tima predstavlja važan korak ka integrisanom i holističkom modelu zdravstvene njege.

Primjenom navedenih preporuka, medicinska sestra postaje aktivan i ravnopravan učesnik u procesu očuvanja mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, čime se doprinosi unapređenju kvaliteta zdravstvene njege, jačanju povjerenja pacijenata i razvoju humanijeg i odgovornijeg zdravstvenog sistema.

Zaključak

Mentalno zdravlje hospitalizovanih pacijenata predstavlja neizostavan segment ukupne zdravstvene njege i jedan od ključnih faktora kvaliteta liječenja i uspješnog oporavka. Proces hospitalizacije, naročito kod starijih i hronično oboljelih pacijenata, često je praćen strahom, nesigurnošću i emocionalnim distresom, što dodatno naglašava potrebu za profesionalnim, etički utemeljenim i humanim pristupom zdravstvene njege.

U radu je ukazano na značaj uloge medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata, pri čemu je istaknuto da sestrinska praksa ne obuhvata isključivo tehničke i medicinske intervencije, već i pružanje emocionalne podrške, izgradnju odnosa povjerenja i očuvanje dostojanstva pacijenata. Medicinske sestre, kao zdravstveni radnici koji su u neposrednom i kontinuiranom kontaktu sa pacijentima, imaju jedinstvenu mogućnost da prepoznaju psihološke potrebe pacijenata i pravovremeno odgovore na njih.

Posebna pažnja posvećena je etičkim aspektima sestrinske prakse, koji predstavljaju temelj odgovornog postupanja u radu sa psihološki ranjivim pacijentima. Poštovanje autonomije, povjerljivosti i dostojanstva pacijenata, kao i spremnost na reagovanje u situacijama emocionalnog zanemarivanja, predstavljaju ključne elemente zaštite mentalnog zdravlja u uslovima hospitalizacije. Istovremeno, ukazano je na izazove sa kojima se medicinske sestre suočavaju u svakodnevnoj praksi, uključujući povećano radno opterećenje, nedostatak vremena i ograničene resurse.

Na osnovu iznesenog, može se zaključiti da zaštita mentalnog zdravlja hospitalizovanih pacijenata zahtijeva sistemski i holistički pristup, u kojem se uloga medicinske sestre jasno prepoznaje i adekvatno vrednuje. Unapređenje profesionalnih kompetencija, kontinuirana edukacija, jačanje etičke svijesti i razvoj komunikacijskih vještina

predstavljaju važne pretpostavke za kvalitetniju i humaniju zdravstvenu njegu. Aktivno učešće medicinskih sestara u ovom segmentu zdravstvene zaštite doprinosi ne samo očuvanju mentalnog zdravlja pacijenata, već i razvoju sigurnijeg, efikasnijeg i društveno odgovornijeg zdravstvenog sistema.

Literatura

1. Barker, P. (2001). The tidal model: Developing a person-centered approach to psychiatric and mental health nursing. *Perspectives in Psychiatric Care*, 37(3), 79–87.
2. Cutcliffe, J. R., & Ward, M. (2006). The role of the nurse–patient relationship in recovery from mental distress. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 13(1), 23–28.
3. Dimitrić, B. (2025). Kriminološki aspekti zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u sistemu palijativne njege. U: Zbornik radova „Zdravlje za sve – pogled u budućnost“, naučno-stručni kongres sa međunarodnim učešćem, Univerzitet „Bijeljina“, Fakultet zdravstvene njege, Bijeljina, str. 50–59.
4. Dimitrić, B., & Jović, M. (2025). Psihološke posljedice zlostavljanja i zanemarivanja starijih lica u savremenom društvu. U: Zbornik radova, Tom I, XIII međunarodni naučni skup, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Brčko, str. 183–194.
5. Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196(4286), 129–136.
6. Halldorsdottir, S. (2008). The dynamics of the nurse–patient relationship: Introduction of a synthesized theory from the patient’s perspective. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 22(4), 643–652.
7. Happell, B., Platania-Phung, C., & Scott, D. (2014). Placing physical and mental health care integration in nursing practice. *International Journal of Mental Health Nursing*, 23(3), 202–210.
8. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
9. McQueen, A. C. (2004). Emotional intelligence in nursing work. *Journal of Advanced Nursing*, 47(1), 101–108.
10. Peplau, H. E. (1997). *Interpersonal relations in nursing*. Springer Publishing Company.
11. Ševo, G. (2016). *Psihološki aspekti zdravstvene njege*. Filozofski fakultet, Banja Luka.
12. Stickley, T., & Freshwater, D. (2006). The art of listening in the therapeutic relationship. *Mental Health Practice*, 9(5), 12–18.
13. Taylor, S. E. (2011). *Health psychology*. McGraw-Hill.
14. World Health Organization. (2013). *Mental health action plan 2013–2020*. WHO Press.

THE ROLE OF THE NURSE IN PROTECTING THE MENTAL HEALTH OF HOSPITALIZED PATIENTS

Jovana Ostojić¹, Valentina Simeunović²

Abstract

The mental health of hospitalized patients is an important segment of modern health care, especially considering the psychological challenges that the hospitalization process can cause. A stay in a health facility is often accompanied by feelings of fear, insecurity, loss of control and emotional vulnerability, which can negatively affect the psychological state of patients. In this context, the role of the nurse goes beyond purely technical and medical tasks and includes providing emotional support, preserving the dignity of patients and contributing to the protection of their mental health. The aim of this paper is to point out the importance of the nurse's role in protecting the mental health of hospitalized patients, with special reference to the ethical aspects of care, emotional support and work with vulnerable categories of patients. The work is based on the analysis of relevant domestic and foreign literature, with the application of descriptive and analytical methods. It is concluded that nurses have a key role in preserving the mental health of hospitalized patients, and that improving their professional role can contribute to better quality and more humane health care.

Key words: mental health, hospitalization, nurse, emotional support, ethics in nursing.

¹ Jovana Ostojić, Public Health Institute Hospital "Sveti Vračevi" Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, jovancicaaaaa@gmail.com

² Valentina Simeunović, Public Health Institute Hospital "Sveti Vračevi" Bijeljina, Bosnia and Herzegovina